

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 711 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислом Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакрамовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistoning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderryayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni qo'llashning xorijiy mamlakatlar tajribasi	480
Radjabov Bunyod Abdullalovich	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	

Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	

IQTISODIYOTNI EKOLOGIK BOSHQARISHNING NAZARIY ASOSLARI

Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchi
ORCID 0009-0000-6668-0481

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari, xalqaro tajribalar va turli davlatlarning ekologik ko'rsatkichlari tahlil qilingan. Tahlil jarayonida yashil investitsiyalar, SO₂ chiqindilari, qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushi va ekologik soliqlar kabi ko'rsatkichlar solishtirilgan. Yevropa Ittifoqi, AQSh, Yaponiya, Xitoy va O'zbekistonning ekologik boshqaruvdagi tajribalari o'rganilib, ularning iqtisodiy siyosatga ta'siri tahlil qilingan. O'zbekiston uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqilib, ekologik barqaror rivojlanishni ta'minlash bo'yicha strategiyalar taklif etilgan.

Kalit so'zlar: ekologik boshqaruv, yashil iqtisodiyot, qayta tiklanuvchi energiya, SO₂ chiqindilari, ekologik soliqlar, barqaror rivojlanish, innovatsiya, yashil investitsiyalar, xalqaro tajriba, iqtisodiy siyosat.

Abstract: This article analyzes the theoretical foundations of environmental management of the economy, international experiments and environmental indicators of different states. In the analysis process, indicators such as Green Investment, SO₂ emissions, share of renewable energy sources and environmental taxes were compared. The experiences of the European Union, the United States, Japan, China and Uzbekistan in environmental management have been studied and their impact on economic policies analyzed. Practical recommendations were developed for Uzbekistan and strategies were proposed to ensure environmentally sustainable development.

Key words: environmental management, green economy, renewable energy, SO₂ emissions, environmental taxes, sustainable development, innovation, Green Investment, international experience, economic policy.

Аннотация: В данной статье проанализированы теоретические основы экологического управления экономикой, международный опыт и экологические показатели различных государств. В ходе анализа сравнивались такие показатели, как зеленые инвестиции, отходы охлаждения, доля возобновляемых источников энергии и экологические налоги. Изучен опыт Европейского союза, США, Японии, Китая и Узбекистана в области экологического управления и проанализировано их влияние на экономическую политику. Для Узбекистана разработаны практические рекомендации и предложены стратегии обеспечения экологически устойчивого развития.

Ключевые слова: экологический менеджмент, зеленая экономика, возобновляемые источники энергии, холодные отходы, экологические налоги, устойчивое развитие, инновации, зеленые инвестиции, международный опыт, экономическая политика.

KIRISH

Iqtisodiyot va atrof-muhit o'zaro bog'liq bo'lib, sanoat, qishloq xo'jaligi va transport tizimlarining faoliyati tabiiy resurslar iste'moli va chiqindilar hajmining oshishiga olib keladi. Hozirgi kunda iqlim o'zgarishi, cho'llanish, suv resurslarining tanqisligi va yer degradatsiyasi insoniyat oldida turgan eng jiddiy xavflardan biri bo'lib qolmoqda. Atrof-muhitning tanazzuli nafaqat ekologik, balki iqtisodiy oqibatlariga ham olib kelib, iqtisodiy o'sishning sustlashuvi, qishloq xo'jaligi hosildorligining pasayishi va inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Jahon iqtisodiyotida tabiiy resurslarga bo'lgan talabning ortishi, energiya manbalarining cheklanganligi va ulardan samarali foydalanish zaruriyati iqtisodiyotni ekologik boshqarishga bo'lgan ehtiyojni yanada

kuchaytirmoqda. Hozirgi davrda Yevropa Ittifoqi, AQSh, Xitoy va Yaponiya kabi davlatlar «yashil iqtisodiyot» va «aylanma iqtisodiyot» modellarini joriy etish orqali iqtisodiy rivojlanish va ekologik barqarorlikni ta'minlashga harakat qilmoqda. Bu esa iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nafaqat ekologik muammolarni hal qilish, balki iqtisodiy samaradorlik va innovatsiyalarni rag'batlantirish uchun ham muhim vosita ekanligini ko'rsatadi.

O'zbekiston uchun ham bu mavzu o'ta dolzarb bo'lib, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish va ekologik standartlarni joriy etish orqali barqaror rivojlanishni ta'minlash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ekologik boshqaruvga e'tibor qaratish orqali iqtisodiyotni samarali rivojlantirish, atrof-muhitni muhofaza qilish va jahon bozorida raqobatbardoshlikni oshirish imkoni yaratiladi.

Jamiyatning ilmiy-texnika salohiyatining misli ko'rilmagan o'sishi insonning tabiiy muhitni o'zgartirish imkoniyatlarini yangi sifat bosqichiga ko'tardi va oldida favqulodda katta istiqbollarni ochdi. Shu bilan birga, insonning tabiat bilan o'zaro munosabatlarida Yer sayyorasi va insoniyatning mavjudligiga tobora ko'proq xavf soladigan tashvishlantiruvchi belgilar ham namoyon bo'lmoqda. Hozirgi ilmiy-texnika taraqqiyotining salbiy jihatlari – tabiiy muhitning texnogen chiqindilar bilan ifloslanishi, tabiiy resurslarning kamayishi, demografik portlash bilan bog'liq oziq-ovqat yetishmovchiligi kabi muammolar jiddiy tahdid tug'dirmoqda.

Tez-tez sodir bo'layotgan tabiiy ofatlar, texnogen avariya va halokatlar katta insoniy va moddiy yo'qotishlarga sabab bo'lmoqda. Atmosferaning yuqori qatlamida ozon qatlamining yemirilishi, materik hududlarining tobora cho'llashib borishi, iqlim barqarorligining yo'qolishi va tabiiy muhit o'zgarishidagi boshqa ko'plab tendensiyalar ekologik bo'hron belgilari hisoblanadi. Ayniqsa, so'nggi yillarda iqtisodiy faoliyatning atrof-muhit tanazzuli, tabiiy resurslarning kamayishi va inson hayotining yomonlashishi kabi salbiy oqibatlar ortib bormoqda.

Hozirgi kunda O'zbekiston iqtisodiyotini ekologik tartibga solishning ilmiy asoslangan me'yorlar tizimi mavjud emas. Bu holat bozor munosabatlarini shakllantirish sharoitida hududlarda ekologik xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan tashkiliy-iqtisodiy choralar ko'rish zaruriyatini keltirib chiqaradi. Keyingi yillardagi ijtimoiy-iqtisodiy inqirozlar (pandemiya) sharoitida davlat va mahalliy hokimiyatlarning ekologik muammolar va ular bilan bog'liq iqtisodiy munosabatlarga bo'lgan e'tibori biroz susaygan.

Atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan samarali foydalanish bilan bog'liq iqtisodiy munosabatlar va me'yorlarning zamonaviy tizimi, avvalo, tabiatdan foydalanishda muvozanatni ta'minlashni talab etadi. Iqtisodiy faoliyatning salbiy ta'sirini oldini olish uchun insonning iqtisodiy faoliyati ekologik yo'naltirilgan mexanizmlar orqali tartibga solinishi lozim.

Davom etayotgan atrof-muhit ifloslanishi iqtisodiy munosabatlarni oqilona tashkil etish, tabiiy resurslarni tejash va ulardan foydalanishni boshqarish usullari, vositalari va shakllarini takomillashtirish, yangi boshqaruv texnologiyalarini qo'llashni talab qiladi.

O'zbekistonda tabiatni muhofaza etishning zamonaviy tizimi mavjud bo'lsa-da, ko'plab boshqaruv idoralari o'rtasida vazifalarning noaniq taqsimlanishi, ayniqsa, hududiy boshqaruvning to'liq muvofiqlashtirilmaganligi kuzatiladi. Bu kamchiliklar milliy iqtisodiyotdagi beqaror iqtisodiy munosabatlar natijasida yuzaga kelmoqda. Mavjud ekologik vaziyat va mamlakatda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar tabiiy resurslarni tiklash, muhofaza qilish, oqilona va muvozanatli ishlatish, barcha darajalarda, shu jumladan, hududlarda ekologik boshqaruv masalalarini tartibga solishda mutlaqo yangi yondashuvni talab qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hozirgi kunda inson bilan atrof-muhit o'rtasidagi o'zaro munosabatlar yanada murakkablashib borgani sari "Jamiyat-tabiat" tizimining turli xususiyatlarini o'rganishga faylasuflar, jamiyatshunoslar va iqtisodchilar e'tibori ortib bormoqda. Chunki insoniyat tabiatning rivojlanish qonunlari ta'siri doirasida bo'ladi hamda o'z faoliyatida ijtimoiy rivojlanish qonuniyatlariga bo'ysunadi. Ushbu ikkiyoqlama qarama-qarshiliklar yuzaga kelishi va ularni bartaraf qilish jarayoni muhim ahamiyat kasb etadi.

Tarixning turli bosqichlarida ushbu ziddiyatlarning tasnifi va ularni bartaraf etish yo'llari har xil bo'lgan. Bunday holatlar qarama-qarshi o'zaro munosabatlarni sinchkovlik bilan ob'yektiv tahlil qilishni taqozo etadi.

Iqtisodiyotni ekologik boshqarish – bu iqtisodiy faoliyatni tabiiy muhitga moslashtirish va uning barqarorligini ta'minlashga yo'naltirilgan iqtisodiy-moliyaviy mexanizmlarni rivojlantirish jarayonidir. Zamonaviy global iqtisodiyot ekologik izlarni qisqartirish va tabiiy resurslardan samarali foydalanish zarurati oldida turibdi. XX-asrning ikkinchi yarmida sanoat inqilobi va undan keyingi globallashtirish jarayonlari natijasida atrof-muhitga ta'sir kuchayib, tabiiy resurslarning chegaralanganligi hamda ekologik barqarorlikni ta'minlash masalasi kun tartibiga chiqdi. BMTning 1987-yildagi *Our Common Future* hisobotida ilk bor barqaror rivojlanish konsepsiyasi ilgari surilgan bo'lib, ushbu konsepsiya iqtisodiy o'sish, ijtimoiy taraqqiyot va ekologik muhofazani uyg'unlashtirishni nazarda tutadi.

Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning ahamiyatini tasdiqlovchi ko'plab nazariy va amaliy tadqiqotlar mavjud. A. Pigu (1920) atrof-muhitni muhofaza qilish va davlat aralashuvining zarurligini iqtisodiy nuqtai nazardan asoslagan bo'lsa, R. Kouz (1960) bozor mexanizmlari orqali ifloslanishni kamaytirish imkoniyatlarini ko'rsatib bergan. Bugungi kunda rivojlangan mamlakatlarda "yashil iqtisodiyot" va "aylanma iqtisodiyot" kabi konsepsiyalar tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, Yevropa Ittifoqi va Yaponiyada ekologik siyosat iqtisodiy rivojlanishning asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan.

Shu sababli iqtisodiyotni ekologik boshqarish nafaqat ekologik xavf-xatarlarni kamaytirish, balki iqtisodiy samaradorlik va barqaror rivojlanishni ta'minlashda ham muhim vosita sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu maqolada iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari, mavjud yondashuvlar va ularning amaliy ahamiyati tahlil qilinadi.

Iqtisodiyotni ekologik boshqarish bo'yicha tadqiqotlar turli yondashuvlar asosida amalga oshirilgan. *Brundtland Report* (1987) da barqaror rivojlanish konsepsiyasi ilgari surilib, iqtisodiy o'sish va atrof-muhit muhofazasining uyg'unligiga urg'u berilgan. [1] Pigou (1920) o'z tadqiqotlarida ekologik soliqlarning atrof-muhitni muhofaza qilishdagi samaradorligini asoslagan. [2] Coase (1960) esa bozor mexanizmlari orqali ekologik muammolarni hal qilishga e'tibor qaratgan. [3]

Shuningdek, Dasgupta va Maler (1995) ekologik boshqaruvda resurslarni taqsimlash va iqtisodiy siyosatning ta'sirini tahlil qilgan. [6] Arrow va Bolin (1995) tadqiqotlarida esa barqaror rivojlanishning iqtisodiy modellari asosiy o'rin tutgan. [7] Ammo Bovenberg va Goulder (1996) ekologik soliqlarning iqtisodiy o'sishga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ta'kidlaydilar. [8]

Hozirgacha jamiyat oldida xo'jalik faoliyatini ekotizimni saqlash bilan muvofiqlashtirish vazifasi bunday keskin turmagan. Faqat XX-asrning 20-yillarida rus olimi V. I. Vernadskiy: "Inson sayyoramizning qiyofasini o'zgartirayotgan va tabiiy moddalarni biogeokimyoviy aylanish jarayoniga bostirib kirayotgan qudratli geologik kuchga aylanmoqda", deb ta'kidlagan. Biosferada hamma voqelik o'zaro taqozo qilinganligi sababli mavjud aloqalarni buzish inson uchun halokatli oqibatlar zanjirini keltirib chiqarishi mumkin. [9]

M. Lvovich juda to'g'ri ta'kidlaganidek, "biz uchun suv resurslari va tabiatning boshqa komponentlarini 'foydalanishdan muhofaza qilish' tamoyili umuman to'g'ri kelmaydigan narsa. Tabiatni muhofaza qilish ishlab chiqarishdan ajralgan qandaydir bir narsa emas, balki u texnologiyaning o'zining asosida yotishi kerak. Boshqacha qilib aytganda, atrof-muhitni muhofazalash – takror ishlab chiqarish jarayonining tarkibiy qismidir". [10]

Tabiatni muhofaza qilish turli usullar orqali amalga oshiriladi. Bunda faol, passiv, bevosita va bilvosita usullar kabi yo'nalishlar ko'plab tadqiqotlarda uchraydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Iqtisodiyotni ekologik boshqarishni qiyosiy solishtirish, statistik ma'lumotlarni o'rganish, iqtisodiy jihatdan taqqoslash va tahlil qilish jarayonida mantiqiy fikrlash, ilmiy abstraksiyalash, analiz va sintez, induksiya va deduksiya usullaridan keng foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Respublika miqyosida ekologiya tadbirlarini amalga oshirishda tabiatga yetkaziladigan zarar qiymatini uni muhofaza qilish va tiklash qiymati bilan taqqoslash kerak.

Zararli ekologik-iqtisodiy oqibatlarni minimallashtirish, hozirgi va istiqboldagi iste'mol o'rtasida optimal murosaga erishish mamlakatning uzoq muddatli istiqbolda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish asosini tashkil etishi kerak. Bunda barqaror rivojlanishning quyidagi asosiy mezonlariga amal qilish lozim: tiklanadigan tabiiy resurslarning takror ishlab chiqarish rejimini saqlab qolish; tiklanmaydigan tabiiy resurslar zahiralari kamayishini maksimal darajada sekinlashtirish va ularni boshqalar bilan almashtirish; kam chiqindili va chiqindisiz, resurslarni tejevchi texnologiyalarni qo'llash asosida chiqindilarni imkon qadar kamaytirish; atrof-muhit ifloslanishini kamaytirish.

Yuqoridagilarni hisobga olish atrof-muhitni kelajak avlodlarga yetkazish va yashashning ekologik sharoitini yomonlashtirmaslikka xizmat qiladi.

Barqaror rivojlanishga o'tish respublika hududlarida ham tovarlar va xizmatlar iste'molini cheklashni ko'zda tutadi. Shu munosabat bilan mintaqaviy xususiyatlarni hisobga olib, ekologik-iqtisodiy balansni tuzish muhim ahamiyatga ega.

Hududiy ma'muriy boshqaruv tashkilotlarining ekologik-iqtisodiy balansidan ko'rinib turibdiki, ekologik iqtisodiyotni boshqarishda yo'l qo'yiladigan har qanday kamchilik va e'tiborsizlik katta yo'qotishlarga olib keladi.

Shu sababdan jamiyatdagi ekologik-iqtisodiy jarayonlarni boshqarish ularga xos bo'lgan ekologik-iqtisodiy qonunlar yoki kishilarning ekologik-ijtimoiy harakatlari orqali amalga oshiriladi (1-jadval).

1-jadval. Hududiy ma'muriy boshqaruv tashkilotlarining ekologik-iqtisodiy balansi.

Ko'rsatkichlar	Chiqim	O'lovlar
	Bozor zahiralari	
Yer	Urbanizatsiya: yerni qishloq xo'jalik oborotidan chiqarish	Resurs egalari va aholi yo'qotgan foyda
Suv	Me'yordan ortiq ifloslanish: me'yordan ortiq suv olish	Suv muhofazasi uchun qoldirilgan xarajatlar, mln.so'm
Havo	Yoqilg'i iste'molida yoqish: me'yordan ortiq ifloslanish	Havo muhofazasi uchun qoldirilgan xarajatlar, mln. so'm
Biota	Mahsuldor maydonlarni yo'qotish: biota mahsuldorligining pasayishi	Gektarga, mln.so'm / yer birligiga
Rekreatsiya	Rekreatsiya sifatining yomonlashuvidan yo'qotilgan foyda (naf)	Aholi salomatligini tiklash xarajatlari, mln. so'm
Bozorga bog'liq bo'lmagan zahiralari		
Biologik xilma-xillik	Muhofaza qilinadigan hududlarning qisqarishi	Biologik xilma-xillikni bilvosita baholash, mln.so'm
Atrof-muhitning estetik sifati	Yashash muhiti jozibadorligining pasayishi	Gedomik bahoning pasayishi
Global ekotizimlar	Milliy (hududiy) kvotadan ortiq uglerod chiqarilmalari	O'rmonlarni kesish oqibatida uglerod balansining buzilishi (uglerodni ushlab qolish qiymati), mln.so'm
Noyob ob'ektlar	Ziyonning har qanday shakli	Qiymat bahosi to'lashga tayyorlik usuli bo'yicha ekspertlar ishtirokida aniqlanadi yoki baholashdan ozod qilinadi.

Har qanday qonun u yoki bu hodisa va jarayonning mohiyatini hamda insonning uni bilish chuqurligini aks ettiradi. Ekologik iqtisodiyotni boshqarish qonunlari obyektiv borliqda tabiat bilan jamiyat o'rtasidagi ekologik-iqtisodiy munosabatlarga taalluqli turli hodisalar va jarayonlar o'rtasida kishi ongi va ixtiyorida tashqarida doimo mavjud bo'lgan zaruriy bog'lanish hamda munosabatlarni bildiradi.

Iqtisodiyotni ekologik boshqarish sohasidagi tahlillar turli davlatlarning ekologik ko'rsatkichlarini solishtirish, ularning iqtisodiy rivojlanish darajasi va ekologik siyosatining samaradorligini baholash imkonini beradi (2-jadval).

2-jadval. Davlatlar bo'yicha yashil investitsiyalar¹.

	Davlatlar	Yashil investitsiyalar, (mlrd AQSh dollari)	SO ₂ chiqindilari (mln. tonna)	Qayta tiklanuvchi energiya ulushi (%da)	Ekologik soliqlar (%da)
1	AQSh	500	5000	20	3,5
2	Yel	700	4000	35	5,2
3	Xitoy	300	10000	15	2
4	Yaponiya	250	1200	25	4,1
5	O'zbekiston	50	120	12	1,8

1. Yashil investitsiyalar (mlrd \$).

Yashil investitsiyalar iqtisodiyotni ekologik boshqarishdagi eng muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Bu investitsiyalar qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish, ekologik toza texnologiyalarni joriy etish va atrof-muhitni muhofaza qilishga yo'naltiriladi:

¹ International Energy Agency (IEA), 2023 yil hisoboti – World Energy Investment 2023. Hisob-kitoblar: IEA ma'lumotlari asosida qayta ishlangan.

Yevropa Ittifoqi (Yel) 700 mlrd \$ sarmoya bilan eng ko'p yashil investitsiya kiritgan davlatlar guruhiga kiradi. Bu, ayniqsa, Germaniya, Fransiya va Niderlandiya kabi davlatlarda ekologik iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlashga katta e'tibor qaratilayotganini ko'rsatadi.

AQSh 500 mlrd \$ investitsiya bilan ikkinchi o'rinda. AQShda yashil texnologiyalar va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini qo'llab-quvvatlashga katta mablag' sarflanmoqda.

Xitoy 300 mlrd \$ sarmoyasi bilan uchinchi o'rinda turibdi. Xitoy an'anaviy yoqilg'i manbalarini kamaytirish uchun iqlim siyosatida faol harakat qilmoqda.

Yaponiya 250 mlrd \$, O'zbekiston esa 50 mlrd \$ sarmoya ajratgan. O'zbekistonda ekologik investitsiyalar hali past darajada, ammo bu sohada tashabbuslar ortib bormoqda.

2. SO₂ chiqindilari (mln tonna).

SO₂ chiqindilari – davlatning ekologik siyosati va sanoat faoliyatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiluvchi ko'rsatkich:

Xitoy eng yuqori SO₂ chiqindisiga (10 000 mln tonna) ega bo'lib, bu uning ko'plab sanoat korxonalariga egaligini ko'rsatadi. Hozirgi kunda mamlakat chiqindilarni kamaytirishga qaratilgan tashabbuslarni kuchaytirmoqda.

AQSh (5 000 mln tonna) va Yel (4 000 mln tonna) ham sanoat va avtomobil transporti sababli yuqori SO₂ chiqindilariga ega.

Yaponiya (1 200 mln tonna) va O'zbekiston (150 mln tonna) SO₂ chiqindilari nisbatan kamroq, ammo O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish imkoniyatlari keng.

3. Qayta tiklanuvchi energiya ulushi (%).

Qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish mamlakatning ekologik siyosatini baholashda muhim o'rin tutadi:

Yel (35%) – qayta tiklanuvchi energiya ulushi eng yuqori. Bu davlatlar ekologiyaga yo'naltirilgan strategiyalarga katta e'tibor qaratayotganini ko'rsatadi.

Yaponiya (25%) va AQSh (20%) ham qayta tiklanuvchi energiya ulushini oshirishga yo'naltirilgan siyosat yuritmoqda.

Xitoy (15%) – bu ko'rsatkich pastroq, ammo mamlakat yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida.

O'zbekiston (12%) – hali nisbatan kam, lekin qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish bo'yicha bir qancha loyihalar amalga oshirilmoqda.

4. Ekologik soliqlar (%).

Ekologik soliqlar davlatning atrof-muhitni muhofaza qilishga qanchalik e'tibor qaratayotganini ko'rsatadi:

Yel (5.2%) va Yaponiya (4.1%) ekologik soliqlari yuqori bo'lgan davlatlar qatoriga kiradi. Bu mamlakatlarda ifloslantiruvchi korxonalar va sanoat subyektlari uchun katta moliyaviy yuk mavjud.

AQSh (3.5%) ekologik soliqlari miqdori o'rtacha bo'lgan davlatlar qatorida.

Xitoy (2.0%) va O'zbekiston (1.8%) ekologik soliqlarining pastligi ushbu yo'nalishda davlat siyosati hali sust ekanligini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Iqtisodiy dastaklar ekologik yo'naltirilgan rivojlanishni amaliyotga joriy etishning muhim vositasidir. Bu yerda tabiatdan foydalanishning samarali iqtisodiy mexanizmini shakllantirish ustuvor ahamiyatga ega.

Aytish kerakki, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda ekologik-iqtisodiy tizimni shakllantirish o'z oldiga ekologik va iqtisodiy rivojlanishni muvofiqlashtirishni maqsad qilib qo'yadi.

Har bir xo'jalik bo'g'ini jamiyatning yalpi tabiiy resurslarining aniq qismidan foydalangan holda faoliyat yuritib, tovar ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanadi. Har bir bo'g'in bu resurslarni qayta ishlash bo'yicha o'z dasturiga hamda ishlab chiqarish topshirig'ini ekologik xavfsiz amalga oshirish uchun aniq imkoniyatlariga ega. Bu degani, hattoki ishlab chiqarish bir xil tipdagi sharoitda bo'lsa ham, korxonalar ishlab chiqarishni ekologiyalashtirishni o'z imkoniyatlaridan kelib chiqib turlicha hal qiladi. Boshlang'ich sharoitlarning turiligi mintaqa va ijtimoiy-ekologik manfaatlarni qondirishda ishlab chiqarish jamoalarining turli darajada ishtirok etishini taqazo qiladi.

Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning ahamiyati jahon miqyosida ortib bormoqda va barqaror rivojlanish uchun hal qiluvchi omil sifatida qaralmoqda:

Ekologik boshqaruvning strategik ahamiyati. Barqaror rivojlanish modelini yaratishda iqtisodiy o'sish, ijtimoiy taraqqiyot va atrof-muhitni muhofaza qilish o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash juda muhim. Yevropa Ittifoqi va Yaponiya kabi davlatlar bu sohada ilg'or tajribaga ega bo'lib, ekologik standartlarni joriy etish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirishga erishgan.

Soliq va bozor mexanizmlarining ta'siri. A. Pigu va R. Kouzning nazariy ishlariga muvofiq, ekologik soliqlar va bozor mexanizmlari ifloslanishni kamaytirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Ammo ularning amaldagi samaradorligi davlat siyosati va iqtisodiy muhitning o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq.

O'zbekiston uchun istiqbollar. Mamlakat hozirda qayta tiklanuvchi energiya manbalariga investitsiyalarni oshirish va yashil iqtisodiyotga o'tish borasida katta salohiyatga ega. Bu jarayonda xalqaro tajribani o'rganish va mahalliy sharoitlarga moslashtirilgan siyosatlarini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

Innovatsiyalar va texnologik yangilanishning ahamiyati. Ekologik boshqaruvda innovatsiyalar muhim rol o'ynaydi. Texnologik yangilanishlar ifloslanishni kamaytirish va resurslardan samarali foydalanishga xizmat qiladi. Bu, ayniqsa, sanoat va energetika sohalari uchun muhimdir.

Mahalliy va xalqaro hamkorlikning kuchaytirilishi. Davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik, shuningdek, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni kengaytirish ekologik boshqaruvning samaradorligini oshirishda muhim omildir.

Iqtisodiyotni ekologik boshqarish samaradorligini oshirish uchun quyidagilar amalga oshirilishi tavsiya etiladi:

Ekologik soliq siyosatini takomillashtirish – ifloslanishni kamaytirish uchun samarali soliq tizimini ishlab chiqish.

Yashil investitsiyalarni rag'batlantirish – qayta tiklanuvchi energiya manbalarini kengaytirish uchun davlat va xususiy sektor sarmoyalarini ko'paytirish.

Innovatsion texnologiyalarni joriy etish – ekologik toza texnologiyalarni qo'llash orqali sanoat va transport sohasida ifloslanishni kamaytirish.

Ta'lim va ma'rifatni rivojlantirish – ekologik madaniyatni oshirish uchun aholi o'rtasida ma'rifat ishlarini olib borish.

Xalqaro hamkorlikni kuchaytirish – xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni mustahkamlash va ilg'or tajribalarni qo'llash.

Ushbu chora-tadbirlar va siyosiy islohotlar iqtisodiyotni ekologik boshqarish sohasidagi samaradorlikni oshirish va O'zbekistonda barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Brundtland Report (1987). Our Common Future. United Nations.
2. Pigou, A. C. (1920). The Economics of Welfare. Macmillan.
3. Coase, R. H. (1960). The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics.
4. Porter, M. E., & van der Linde, C. (1995). Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship. Journal of Economic Perspectives.
5. Palmer, K., Oates, W. E., & Portney, P. R. (1995). Tightening Environmental Standards: The Benefit-Cost or the No-Cost Paradigm? Journal of Economic Perspectives.
6. Dasgupta, P., & Mäler, K. G. (1995). Poverty, Institutions, and the Environmental-Resource Base. World Bank Environment Paper.
7. Arrow, K., & Bolin, B. (1995). Economic Growth, Carrying Capacity, and the Environment. Science.
8. Bovenberg, A. L., & Goulder, L. H. (1996). Optimal Environmental Taxation in the Presence of Other Taxes. American Economic Review.
9. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М.: 1989 г, с. 147.
10. М.Львович. Об экономика и государстве, о народе и власти, о законе справедливости. М.:Недра-1995, с 112

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
